

Diplomatura

Innovación de las TIC en la Educación.

Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales.

Trabajo Práctico N° 1: Investigación, Análisis y Evaluación de Herramientas Basadas en Inteligencia Artificial

Sede: Posadas

Docente: Fausto, Fabián Garcete

Alumno: Prof. Argüello, Joaquín Higinio

INDICE

INTRODUCCIÓN	3
DESARROLLO	4
PHOTOMATH.....	4
¿Qué es Photomath?	4
¿Qué tipo de problemas matemáticos puede resolver Photomath?.....	4
¿Cómo funciona Photomath?.....	4
¿Cuáles son los beneficios de usar Photomath?.....	4
Desventajas	5
¿Photomath es gratuito?	5
¿Dónde puedo descargar Photomath?.....	5
Análisis:	6
DLE	6
¿Qué es DLE?.....	6
¿Qué tipo de problema puede resolver?	7
¿Cómo funciona?	7
¿DLE es gratuito?.....	7
¿Cuáles son los beneficios?	8
Desventajas	8
WORLD HISTORY ENCICLOPEDIA EN ESPAÑOL	8
¿Qué es la World History Enciclopedia en español?	8
¿Es gratuito?	9
¿Cómo funciona?	9
Beneficios	9
Desventajas	10
CONCLUSIONES	10

INTRODUCCIÓN

El avance de la tecnología en los últimos tiempos, ha dado lugar a infinidad de invenciones cuya finalidad ha sido mejorar y agilizar el sistema de vida de las sociedades por medio de estos avances tecnológicos, brindando soluciones y generando nuevos sistemas informáticos capaces, incluso, de realizar tareas asignadas normalmente a las personas. En este contexto, surge la inteligencia artificial (IA) como “un campo de la informática que se enfoca en crear sistemas que puedan realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción”

En la actualidad, la inteligencia artificial se ha convertido en una de las tecnologías más disruptivas y que más atención despierta. El ritmo al que se suceden los modelos, cada vez más potentes, se está acelerando y tanto las posibilidades como los potenciales peligros de su uso están generando debate tanto entre la comunidad científica como en las instancias políticas y en los ámbitos académicos; en este sentido, el presente informe pretende dar cuenta de la investigación, el análisis, la comparación y la evaluación realizadas en torno a la Inteligencia Artificial (IA), particularmente sobre algunas de las herramientas que pueden ser utilizadas o aplicadas en el ámbito educativo.

Es importante destacar que el trabajo realizado se llevó adelante de manera interdisciplinaria, entre la matemática, las ciencias del lenguaje y las ciencias sociales, por lo cual se presentarán las herramientas seleccionadas y posteriormente su análisis, funcionamiento y aplicaciones, comparaciones como así también las conclusiones a las que hemos arribado.

DESARROLLO

PHOTOMATH

En los últimos años la enseñanza de las matemáticas se volvió altamente relevante, hasta el punto de que en la actualidad cuenta con múltiples campos de aplicación, debido a su transversalidad con las otras disciplinas. A partir de esto, los estudiantes siempre buscan herramientas que les faciliten el proceso de aprendizaje, y nosotros los docentes, el proceso de enseñanza, y por ende buscamos actualizarnos con las nuevas herramientas que nos ofrece el avance tecnológico. Hoy en día contamos con el progreso de la inteligencia artificial, y una de las herramientas basada en esta última y utilizada en Matemática es el **photomath**.

¿Qué es Photomath?

Photomath es una aplicación educativa para dispositivos móviles que utiliza la tecnología de reconocimiento de imágenes para resolver problemas matemáticos. Los usuarios pueden escanear un problema matemático con la cámara de su teléfono y Photomath les proporcionará una solución paso a paso, junto con explicaciones detalladas de cada paso.

¿Qué tipo de problemas matemáticos puede resolver Photomath?

Photomath puede resolver una amplia gama de problemas matemáticos, desde aritmética básica hasta cálculo y trigonometría. La aplicación también puede resolver problemas de geometría, estadística y probabilidad.

¿Cómo funciona Photomath?

Photomath utiliza una combinación de aprendizaje automático y reconocimiento de imágenes para resolver problemas matemáticos. Cuando un usuario escanea un problema matemático, la aplicación primero identifica los elementos matemáticos presentes en el problema, como números, símbolos y operadores. Luego, Photomath utiliza su algoritmo de aprendizaje automático para generar una solución paso a paso al problema.

¿Cuáles son los beneficios de usar Photomath?

Photomath ofrece varios beneficios a los estudiantes, incluyendo:

- Ayuda a los estudiantes a comprender mejor los conceptos matemáticos. Las soluciones paso a paso de Photomath y las explicaciones detalladas pueden ayudar a los estudiantes a entender cómo se resuelven los problemas matemáticos, lo que puede mejorar su comprensión general de las matemáticas.
- Puede ayudar a los estudiantes a resolver problemas de matemáticas más difíciles. Photomath puede resolver problemas que pueden ser demasiado difíciles para que los estudiantes los resuelvan por su cuenta. Esto puede ser especialmente útil para los estudiantes que están luchando con un concepto en particular.
- Puede ayudar a los estudiantes a ahorrar tiempo en sus tareas de matemáticas. Photomath puede resolver problemas matemáticos en cuestión de segundos, lo que puede ahorrarles a los estudiantes tiempo valioso que podrían dedicar a otras tareas.

Desventajas

No tiene la capacidad de plantear la ecuación a partir de un problema formulado, las ecuaciones deben estar separadas de cualquier símbolo, letra o número. Resuelve ecuaciones algebraicas simples y aritmética básica.

¿Photomath es gratuito?

Photomath es una aplicación gratuita para descargar y usar. Sin embargo, la aplicación ofrece una suscripción premium que desbloquea funciones adicionales, como la capacidad de resolver problemas de libros de texto específicos y la capacidad de ver soluciones sin conexión.

¿Dónde puedo descargar Photomath?

Photomath está disponible para descargar en dispositivos iOS y Android. Se puede descargar la aplicación desde la App Store o Google Play Store.

Recursos adicionales

- Sitio web de Photomath
- Photomath en la App Store
- Photomath en Google Play Store

En resumen, Photomath es una poderosa herramienta educativa que puede ayudar a los estudiantes de todos los niveles a mejorar sus habilidades matemáticas. La aplicación es

fácil de usar y ofrece una amplia gama de funciones que pueden ayudar a los estudiantes a aprender y comprender mejor las matemáticas.

Análisis:

Si bien Photomath, es una herramienta de gran utilidad para la resolución de ejercicios analíticos en el área de matemática, esta no es capaz de interpretar situaciones problemáticas para luego plantear una resolución. Esto último, aunque, para los estudiantes tal vez sea una “desventaja”, como docente considero que es algo bueno, ya que de esta forma no inhibe a los alumnos a ser quienes usen de sus capacidades para el plantear en forma analítica el posible método de resolución, que puede ser a través de cálculos combinados o expresiones algebraicas generales.

DLE

En el campo de las ciencias del lenguaje y la literatura la inteligencia artificial ofrece un abanico de posibilidades para transformar la manera en que abordamos la enseñanza, cubriendo prácticamente todos los aspectos desde la lectura y escritura hasta el vocabulario, escucha, discurso y gramática. Además, en el campo literario se puede analizar personajes y tramas en diferentes géneros y obras literarias, y utilizar ese conocimiento para generar nuevas ideas; algunos sistemas pueden crear personajes con características y motivaciones únicas, así como desarrollar tramas complejas y sorprendentes.

Considerando que actualmente existen serios problemas gramaticales y de ortografía, como así también del uso adecuado de la lengua, tomamos para el análisis la aplicación DLE, ya que nos parece una gran herramienta de aprendizaje.

¿Qué es DLE?

DLE es la aplicación oficial que la Real Academia Española (RAE) y la Asociación de Academias de la Lengua Española (ASALE) ponen a su disposición de los usuarios para consultar la 23.^a edición del «Diccionario de la lengua española». La sigla se corresponde con la denominación oficial del diccionario académico desde la edición de 1925: Diccionario de la lengua española (que hasta la edición de 1914 se llamó Diccionario de la lengua Castellana)

Esta aplicación está disponible para ser descargada en forma gratuita en los dispositivos móviles, brindando un fácil acceso al diccionario actualizado de lengua española, para realizar todas las consultas necesarias en los diferentes aspectos semánticos, sintácticos y morfológicos.

¿Qué tipo de problema puede resolver?

Permite resolver al instante y de forma fácil cualquier duda sobre el significado de una palabra y sus características ortográficas y gramaticales, accediendo directamente a la base de datos de la Real Academia Española.

¿Cómo funciona?

Explora, con una interfaz ágil e intuitiva, las múltiples posibilidades de consulta al diccionario más importante de la lengua española. Entre ellas se destacan:

- Búsqueda aproximada de palabras, expresiones y locuciones, usando un potente algoritmo.
- Búsqueda exacta de entradas del diccionario.
- Búsqueda de palabras con los criterios «Comienza por...», «Contiene...» y «Termina en...».
- Obtención de anagramas.
- Búsqueda aleatoria.
- Resultados que se pueden compartir en las redes sociales.
- Texto de la entrada navegable.
- Índice de expresiones y locuciones de cada entrada.
- Acceso directo a la conjugación de los verbos.
- Palabra del día.

¿DLE es gratuito?

Este acceso es gratuito, gracias al compromiso de la Obra Social «la Caixa» con la cultura, no contiene publicidades ni historial de navegación y lista de favoritos.

¿Cuáles son los beneficios?

Los beneficios son la accesibilidad inmediata y actualizada al Diccionario de la lengua española; Además permite a los usuarios aprender todo lo relacionado a los diferentes aspectos de la lengua española, como así también tener acceso a los hispanismos, evacuar todo tipo de dudas a partir de los espacios de consultas. Todo lo relacionado a nuestra lengua, los significados, las reglas y su uso correcto normativamente están disponibles con un clic una vez descargada la app.

En síntesis, el uso de la aplicación promueve los conocimientos necesarios para lograr la unidad lingüística por medio de la regularización de las normativas actualizadas; influye positivamente en la comprensión lectora.

Desventajas:

- Su utilización requiere de una mayor capacitación, tanto de docentes como estudiantes, para conocer las funciones y servicios que ofrecen como recursos digitales.
- Demandan un conocimiento suficiente de las funciones gramaticales de las palabras consultadas para poder optimizar las búsquedas.
- Para los docentes, una desventaja radica en que requieren proporcionar más instrucción y supervisión para que sus estudiantes puedan optimizar su uso.

[WORLD HISTORY ENCICLOPEDIA EN ESPAÑOL](#)

El estudio de la historia nos ayuda a adquirir una comprensión más matizada del mundo en que vivimos hoy. Nuestro conocimiento y nuestra interpretación de la historia moldean la forma en que nos definimos como naciones y culturas, e influyen en la forma en que vemos e interactuamos con otras culturas. Ayudamos a las personas de todo el mundo a adquirir un conocimiento más profundo y fundamental de nuestro pasado interconectado para crear sociedades curiosas, abiertas y tolerantes en el futuro.

¿Qué es la **World History Enciclopedia en Español**?

La Enciclopedia de la historia del mundo, es un espacio virtual (plataforma) que permite a los usuarios acceder a la historia de la humanidad. La Enciclopedia de historia gratuita y en línea con artículos comprobados, imágenes, videos, mapas, líneas de tiempo y más, es llevada adelante por una organización sin fines de lucro que publica la enciclopedia de

historia más leída del mundo y cuya misión es motivar a las personas para que se involucren en el patrimonio cultural y mejorar la enseñanza de la historia en todo el mundo.

La organización pretende que la historia sea cautivadora y emocionante para inspirar a sus usuarios y visitantes a aprender más. Responden a las exigencias de la generación digital compartiendo una serie de temas y relatos históricos a través de textos, videos, funciones interactivas y redes sociales.

El equipo editorial analiza todos los artículos y definiciones que se envían a la enciclopedia y se asegura de que solo se publique contenido de la más alta calidad en el sitio. Las publicaciones siguen los estándares académicos, pero están redactadas de una manera sencilla para estudiantes y el público en general.

Además, La Enciclopedia posee la recomendación de varias instituciones educativas como la Universidad de Oxford, fue premiada por su gran trabajo educativo y también ha recibido donaciones de organizaciones culturales y de investigación en el Reino Unido y en Estados Unidos.

¿Es gratuito?

El registro puede realizarse de manera gratuita, especificando si se es aficionado a la historia, docente, estudiante o bibliotecario y si desea suscribirse al boletín de noticias para recibir los últimos artículos de historia, entradas de blog y noticias. Además, cuentan con la opción de afiliación sin anuncios, la cual debe ser abonada.

¿Cómo funciona?

En línea con artículos comprobados, imágenes, videos, mapas, líneas de tiempo. El equipo editorial analiza todos los artículos y definiciones que se envían a la enciclopedia y se asegura de que solo se publique contenido de la más alta calidad en el sitio. Las publicaciones siguen los estándares académicos, pero están redactadas de una manera sencilla para estudiantes y el público en general. Además se tiene la opción de ser consultada en forma bilingüe, inglés o español.

Beneficios

Ayuda a maestros, estudiantes y escuelas al brindar recursos fiables y de calidad, fáciles de leer y totalmente gratuitos.

Permite inspirar a millones de personas a aprender más sobre la civilización humana y nuestro pasado común por medio de la accesibilidad permanente.

Ayuda a entender el mundo de hoy, lo que nos define y define nuestras sociedades, así como la forma en que vemos a otras culturas.

Desventajas

La confiabilidad de los usuarios, si bien es una fuente confiable los usuarios podrían tender a no contrastar con otras fuentes, ya que es una plataforma muy interactiva.

Por otra parte, no puede ser descargada a los dispositivos.

Solamente es accesible con conexión a internet.

Análisis

La Enciclopedia de la Historia del mundo resulta un recurso muy interesante e interactivo para ser utilizado con los alumnos, ya que les permitirá acceder a fuentes confiables y a artículos de alta calidad científica.

Es importante destacar que es muy actualizada, ya que constantemente se incorporan nuevos materiales y la novedades o noticias referentes a la historia universal, esto significa que no sólo nos permite un viaje en el tiempo y conocer nuestras culturas y sus orígenes, sino que también permite familiarizarnos con el presente histórico y ser parte de él.

CONCLUSIONES

A partir de la investigación realizada, podemos apreciar que existen variadas aplicaciones, plataformas, juegos virtuales que podrían enriquecer nuestras prácticas docentes, a la vez que permiten a los alumnos adentrarse en el uso de las nuevas tecnologías de una manera diferente, utilizándolas como herramientas para realizar sus tareas accediendo a un mundo de conocimiento y experiencias innovadoras. Todas estas herramientas basadas en IA son de gran utilidad, tanto en el nivel educativo como en otros ámbitos sociales, como ser; el uso de Photomath para la resolución de cálculos en ingeniería y el cálculo de parámetros estadísticos que nos facilitan la interpretación de información en la vida cotidiana a través de ello; Además con el manejo del DLE cualquier persona puede mejorar sus prácticas

del lenguaje y comunicarse de manera eficaz, lo que permitirá lograr un desempeño adecuado en las diferentes esferas de la praxis humana pues brinda la posibilidad de hacer consultas lingüísticas, búsquedas por palabras, búsquedas aleatorias, por anagramas, etc.

Por último, la Enciclopedia virtual de Historia universal, también puede ser utilizada no sólo en el ámbito educativo, sino también en bibliotecas o por aficionados a la disciplina ya que sus conocimientos son un gran aporte para comprender el funcionamiento de las diferentes comunidades del mundo.

Sitios web de consulta

<https://ciencialatina.org/index.php/cienciala/article/view/6468/9877>

<https://gemini.google.com/app/1ad4f368b3ca03fe>

<https://dle.rae.es/>

<https://apps.apple.com/es/app/photomath/id919087726>

<https://www.worldhistory.org/trans/es/>

https://es.wikipedia.org/wiki/World_History_Encyclopedia

<https://dle.rae.es/contenido/ayuda>

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microblink.photomath&hl=es_AR

<https://planderecuperacion.gob.es/noticias/que-es-inteligencia-artificial-ia-prtr>

https://play.google.com/store/apps/details?id=potint.adivinapalabracorrecta&hl=es_AR